

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXV МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2017**

У чотирьох частинах
Ч. II.

Харків 2017

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXV INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2017**

The four parts
P. II.

Kharkiv 2017

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Раду С. М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Лодиговські Т., Шмідт Я. (Польща), Герджиков А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 346 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2017 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ISSN 2222-2944

ББК 73

© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2017

ЗМІСТ

Секція 6. Нові матеріали, комп'ютерна графіка та сучасні технології обробки металів	4
Секція 7. Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях	71
Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичній та приладобудуванні	112
Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії	154
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	181
Секція 11. Рішення поліваріантних задач у хімічній технології	262
Секція 12. Удосконалення технології органічних речовин, переробки горючих копалин і продуктів харчування	288

:[... // 25- ... " (MicroCAD-2017), 17-19 2017 , , (ISSN 2222-2944), 4- , 2, с 9 " : " ", 2017. – . 174. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2600144>]

: , , (),
" " : <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32153>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32153/1/MicroCAD_2017_Pototskiy_Osobennosti_raboty.pdf

MicroCAD-2017 . . :
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2600167>

" " : <http://archive.kpi.kharkov.ua/View/59407/>
<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/59407/>
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2017/S9/Tezisy_sbornik_part2_2017_4_21.pdf
https://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2017/S9/Tezisy_sbornik_part2_2017_4_21.pdf

: " " :
<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31890>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31890/1/Conference_NTU_KhPI_2017_MicroCAD_Ch_2.pdf
(: <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31887>)

: zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2600164>
https://zenodo.org/record/2600164/files/2017_MicroCAD_2.pdf?download=1

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ АСИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ В РАЗНЫХ РЕЖИМАХ

Потоцкий Д.В., Шевченко В.В.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков*

В работе рассмотрены вопросы внедрения в энергосистемы на электростанции разного типа асинхронизированных машин (АСМ). Так, на ГАЭС 35 стран мира работают АСМ мощностью до 500 МВт в обратимых режимах (генератор-двигатель). В Украине в 1985 и 1990 г. на Бурштынской ТЭС были введены в эксплуатацию асинхронизированные турбогенераторы (АСТГ) мощностью 200 МВт (АСТГ-200-2У3), которые предназначены для работы при переменных графиках нагрузки с широким регулированием баланса активной и реактивной мощности в энергосистеме. Конструктивной особенностью АСТГ-200-2У3 является наличие двух обмоток возбуждения на роторе, размещенных под углом 90 эл. град. В номинальном режиме ротор может питаться постоянным или переменным током. При питании обмоток возбуждения постоянным током применяют векторное управление возбуждением, что обеспечивает устойчивую работу при любом угле нагрузки, до 180° включительно. В результате, появляется возможность работы с переменной частотой вращения турбины. Схема регулирования и реверсивная система возбуждения обмоток ротора обеспечивают возбуждение машины переменными токами с частотой скольжения, благодаря чему в обмотке статора при переменной частоте ротора индуцируются ЭДС постоянной синхронной частоты. АСТГ могут работать не только с выдачей, но и с глубоким потреблением реактивной мощности, тем самым регулируя напряжение на шинах в широком диапазоне и разгружая питающую сеть от реактивного тока. АСТГ имеют более высокую стоимость по сравнению с синхронными турбогенераторами (ТГ), но их использование обеспечивает экономию, как капитальных, так и эксплуатационных расходов, повышая надежность рядом работающих ТГ. При необходимости АСТГ может работать в режиме синхронного компенсатора, выполняя функцию только регулирования реактивной мощности в системе. При закорачивании одной из обмоток возбуждения АСТГ переходит в режим СГ и работает, как обычный ТГ. При закорачивании двух обмоток (полная потеря возбуждения) АСТГ переходит в режим АГ, потребляя из сети реактивную мощность и вырабатывая активную. В этом режиме накладываются дополнительные ограничения по току статора: АСТГ необходимо разгружать каждые 5–10 минут до 60–70% от номинальной мощности. Т.о., АСТГ может работать в трех режимах: режим собственно АСТГ, режим синхронного генератора (СГ) и режим асинхронного генератора (АГ), (табл. 1).

Таблица 1 – Возможные режимы работы АСТГ

Режим работы	Особенности	Возбуждение	Допустимость
АСТГ	Обе обмотки в работе	двухосное	Основной
СГ	Одна обмотка закорочена	одноосное	Резервные
АГ	Обе обмотки закорочены	Без возбуждения	